

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

КРАВЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

*Центр исследования при Агентстве
по управлению государственными
активами Республики Узбекистан,
E.mail fv6974@mail.ru*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19027866>

Аннотация. Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования формирования информационно-аналитической базы оценочных работ. Показано многообразие информационно-аналитического материала. Дан анализ основного состава участников формирования информационно-аналитической базы.

Ключевые слова: информация, информационно-аналитическая база, международные стандарты оценки, единые стандарты оценки, оценка имущества, оценочная деятельность, подходы к оценке, активы.

Annotatsiya. Ushbu maqolada baholash ishlari uchun axborot-tahliliy bazani rivojlantirishni yanada takomillashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Axborot va tahliliy materiallarning xilma-xilligi namoyish etiladi. Ushbu axborot-tahliliy bazani rivojlantirishda asosiy ishtirokchilarning tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, axborot-tahliliy baza, xalqaro baholash standartlari, yagona baholash standartlari, mulkni baholash, baholash faoliyati, baholash yondashuvlari, aktivlar,

Abstract. This article examines the potential for further improvement in the development of an information and analytical base for appraisal work. The diversity of information and analytical material is demonstrated. An analysis of the key participants in the development of this information and analytical base is provided.

Key words: information, information and analytical base, international valuation standards, uniform valuation standards, property valuation, valuation activities, valuation approaches, assets,

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 01 июля 2019 года №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием» был введен в действие «Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан» от 28 декабря 2023 года, регистрационный № 3487. на основе принципов международных стандартов оценки, с учетом лучших зарубежных практик.

Одним из основополагающих стандартов, обязательных при оценке любых активов, является НСО № 3 «Изучения и анализы, проводимые в процессе оценки», который устанавливает порядок сбора, изучения, анализа и использования информации в ходе выполнения задания на оценку.

В этой связи совершенствование процессов стоимостной оценки активов настоятельно требует формирования и развития современной информационно-аналитической базы, которая явится одним из важнейших факторов развития оценочной деятельности в Республике Узбекистан.

Следует подчеркнуть, что исходная информация, предоставляемая потребителем оценочных услуг, позволяет произвести определение базовой оценки активов с использованием выбранных методов при каждом подходе, то информационно-аналитическая база стоимостной оценки активов создает возможности определения и использования поправок и коэффициентов к базовой оценке активов и тем самым максимально учесть особенности оцениваемого актива и отразить их в его стоимостной оценке.

Для определения поправок к базовым оценкам имущества, полученных различными подходами, и коэффициентов корректировки стоимостных оценок, полученных при каждом подходе, требуется большой и многообразный объем информационно-аналитических материалов. Эти материалы призваны обеспечить возможность максимального учета всех особенностей оцениваемого актива, которые в той или иной степени влияют на его стоимостную оценку.

Использование этой информации, как в сфере ее постоянного, так и в сфере эпизодического распространения должно позволить решить следующие основные задачи:

- повысить обоснованность прогнозирования развития оценочной деятельности и стоимостной оценки различных видов активов с учетом реально складывающихся рыночных условий;
- усовершенствовать методологию и технологию оценочных работ, которые бы в большей степени учитывали потребительский спрос и предложения на рынке активов и прав на них.

К специфическим особенностям формирования информационно-аналитической базы оценочных работ следует отнести, с одной стороны, многообразие информационно-аналитического материала, который необходимо использовать для комплектования этой базы и, с другой стороны, высокую степень детализации используемой информации, особенно по техническим, конструктивным, экономическим и другим характеристикам активов и прав на них, вовлеченных в гражданско-правовые сделки.

Многообразие информационно-аналитического материала, необходимого для обеспечения оценочного производства, объективно требует тесного взаимодействия субъектов органов власти и управления (юстиции, прогнозирования экономического развития, управления имуществом, статистики, регистрации имущества и сделок с ним, финансовых и налоговых органов, субъектов рыночной инфраструктуры (биржи недвижимости, фондовой биржи, риэлтерских, оценочных, маркетинговых, консалтинговых и аудиторских структур), хозяйствующих субъектов (ассоциаций, объединений, акционерных обществ, компаний, юридических и физических лиц) и общественных организаций (Рис. 1).

Информационно-аналитическая база оценочных работ должна способствовать:

- разработке и принятию решений по наиболее целесообразным формам участия имущества в гражданско-правовом обороте на основе их рыночной стоимостной оценки;
- организации и проведению мониторинга и действенного контроля за соблюдением законодательства по оценочной деятельности.

При подготовке информации данные по активам должны классифицироваться по характеру использования, которая должна осуществляться в соответствии с установленной системой их кодирования и шифрования. Применение такой системы учета информации по активам существенно повысит качество аналитических материалов и обзоров, проводимых по активам соответствующих отраслей.

Основной состав участников формирования информационно-аналитической базы оценочных работ

Рис. 1.

Информация об активах вовлекаемых в гражданско-правовой оборот и, как следствие этого, участвующих в оценочном процессе должна классифицироваться по техническим характеристикам. К ним, в первую очередь, следует относить мощности предприятия, характеристики и особенности технологии организации производственных процессов, наличие современных видов и типов технологического оборудования и т.д.

Информационно-аналитическая база оценочных работ, как динамично развивающаяся система, должна формироваться с учетом:

- оптимальной детализации используемой информации (ввод излишней информации будет затруднять пользование базой, а ее недостаток – ограничивать возможности эффективного пользования этой базой);
- организации мониторинга за использованием размещенных в ней информационно-аналитических материалов.

Основное содержание информационно-аналитических материалов должно позволять производить:

- систематизацию информации о произведенных оценочных работах по видам и основным техническим характеристикам активов;
- выборки, группировки и обобщения продажной стоимости различных активов по их видам, назначению, техническим характеристикам и др.;

- определение и систематизацию удельных стоимостных показателей по различным видам и техническим характеристикам активов;
- анализ состояния рынка недвижимого и движимого имущества (предприятий) и фондового рынка ценных бумаг;
- выявлять и использовать в дальнейшем взаимосвязи и взаимозависимости факторов, определяющих продажные цены, выраженные математическими зависимостями и др.

Информация должна классифицироваться по характеру использования, что существенно повысит качество аналитических материалов и обзоров, проводимых по активам соответствующих отраслей.

Весьма важной является подготовка информации по стоимостной оценке активов, их продажной цене, а в случаях длительного отсутствия потребительского спроса – основным причинам не вовлечения активов в сделки по купле-продаже. По каждому активу в информационно-аналитическую базу должны вводиться данные о продажной цене. Если продажа этого активов не состоялась в информации должны указываться причины, в том числе отсутствие потребительского спроса, высокая стоимостная оценка и другие.

Информационно-аналитическая база оценочных работ, как динамично развивающаяся система, должна формироваться с учетом:

- оптимальной детализации используемой информации (ввод излишней информации будет затруднять пользование базой, а ее недостаток – ограничивать возможности эффективного пользования этой базой);
- организации мониторинга за использованием размещенных в ней информационно-аналитических материалов.

Обобщая вышеизложенное особо следует отметить, что формирование и развитие информационно-аналитической базы оценочных работ:

- окажет большое положительное влияние на повышение достоверности и объективности стоимостной оценки активов и совершенствование их стоимостного позиционирования, что будет способствовать активизации рынков этих активов;
- позволит расширить аналитические исследования математических взаимосвязей и взаимодействия факторов формирующих стоимостную оценку активов, что, в конечном счете, укрепит математическое обеспечение оценочных работ и расширит возможности создания автоматизированной системы оценки активов.

Формирование и развитие информационно-аналитической базы оценочных работ возможно обеспечить только при условии широкого участия в ее создании органов власти, управления, рыночных инфраструктур и хозяйствующих субъектов на основе единого порядка формирования и использования этой базы.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» от 19 августа 1999 г. №811-1
2. Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 30.12.2023 г. Регистрационный № 3487.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.07.2019г. №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием»
4. Международные стандарты оценки (МСО). Редакция 2022 г. Москва, перевод РОО.